

TÍTULO: IMPACTO DEL AULA INVERTIDA: UNA NECESIDAD DEL CUM DE FLORIDA EN PERÍODO DE COVID.

Autores: MsC. Doraisi León Prevals, Centro Universitario Municipal Florida, Teléfono 56456755 -32516109, e-mail Doraisy .leon@reduc.edu.cu.

MsC. Héctor de la Torre Díaz, Sectorial Municipal de Salud Florida, Teléfono 55898267 -32513289 e-mail dlp1975@nauta.cu

MsC. Dora Cardenas Ramill, Centro Universitario Municipal Florida, Teléfono 52118491-32516109, e-mail dora.cardenas @reduc.edu.cu.

Lic. Yanotsy Marin Villalon Sectorial Municipal de Salud Florida, Teléfono 55898267 -32513289 e-mail dlp1975@nauta.cu

Lic. Yudalmis Hernández Ortiz Centro Universitario Municipal Florida Teléfono 54655953 leon@reduc.edu.cu.

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación

RESUMEN

Resulta novedosa la implementación de estrategias didácticas de la Educación Superior como la que se propone de Aula Invertida que integra las tendencias pedagógicas contemporáneas más actuales como el constructivismo vinculado al uso de las didácticas particulares y el desarrollo de las TIC, método de enseñanza que ha cambiado el modelo tradicional de aprendizaje y aporta mayor énfasis a la práctica. Un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se mueve desde un espacio de aprendizaje colectivo a un espacio de aprendizaje individual que se transforma en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo, donde el docente guía a los estudiantes a medida que él aplica los conceptos y participa creativamente en el tema. Se trata entonces de aprovechar las posibilidades que ofrece el modelo híbrido y con ello el aula invertida o volteada, desde la asignatura de filosofía y sociedad en la modalidad a distancia en el Centro Universitario Municipal de Florida y que debido a la contingencia sanitaria por Covid 19 se han tenido que modificar el accionar de los procesos sustantivos entre ellos el curricular. Su objetivo es: Diseñar una estrategia didáctica de aprendizaje de la asignatura Filosofía y Sociedad sustentada en el método de aula invertida en periodo de Covid 19 para fortalecer la modalidad a distancia. Con este método se logra el desarrollo de habilidades informáticas en profesores y estudiantes con el uso de los diferentes soportes digitales y aplicaciones para la efectividad del aprendizaje a distancia.

Palabras Claves: aula invertida, semipresencial, TIC, modelo híbrido.